

YURIDIK VA ILMIY TADQIQOTLARDA SUN'IY
INTELLEKTDAN FOYDALANISH: MILLIY VA XORIJIY
TAJRIBA ASOSIDA SUD AMALIYOTI VA QONUNCHILIKDA
HUQUQIY XAVF VA TAHDIDLARNI TAHLIL QILISHNI
AVTOMATLASHTIRISH
Jumanboyev Dilmuhammad

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Xususiy huquq fakulteti

V-3 guruh talabasi

dilmuhammadjumanboyev70@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985147>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 18-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

sun'iy intellekt, sud amaliyoti, qonunchilik, yuridik tahlil, avtomatlashtirish, xavf va tahdidlar, algoritmik adolat, huquqiy xavfsizlik, machine learning, artificial intelligence.

ABSTRACT

Mazkur maqolada yuridik va ilmiy tadqiqotlarda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining qo'llanilishi, sud amaliyotini va qonunchilikni avtomatlashtirilgan tahlil qilish, shuningdek huquqiy xavf va tahdidlarni aniqlash jarayonlari o'rganiladi. Ishda AI ning huquqiy tizimdagi imkoniyatlari, xavf va cheklovlar, shuningdek xalqaro va O'zbekiston qonunchiligidagi amaliy misollar tahlil qilinadi. Tadqiqotda AI yondashuvining samaradorligi va inson faktori bilan uyg'unligi ham ko'rsatib o'tiladi.

Kirish

Bugungi texnologiyalar jadal rivojlangan bir paytda sun'iy intellekt (AI) hayotning turli sohalarida, shu jumladan yurisprudensiyada doimiy rivojlanishi va undan foydalanishi bilan sun'iy intellektdan huquqiy tadqiqotlarda foydalanishning huquqiy jihatlarini o'rganish zarurati tug'iladi. Shuni ta'kidlash kerakki, AI dan foydalanish advokatlar ishining samaradorligini oshirishga, axborotni tahlil qilish jarayonlarini tezlashtirishga, tadqiqotlarga sarflangan vaqtni qisqartirishga va qarorlar qabul qilish sifatini oshirishga yordam beradi. Shaffoflik, qarorlar uchun mas'uliyat, ma'lumotlar xavfsizligi va avtomatlashtirilgan tizimlarning huquq sohasidagi mumkin bo'lgan oqibatlar kabi axloqiy masalalar ham mavjud.

XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi jamiyatning barcha sohalarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Sun'iy intellekt texnologiyalari dastlab texnika va iqtisodiyot sohalarida keng qo'llanilgan bo'lsa, bugungi kunda u davlat boshqaruvi, sud-huquq tizimi hamda ilmiy tadqiqotlar jarayoniga chuqur kirib bormoqda. Huquq sohasi o'z mohiyatiga ko'ra murakkab, normativ-huquqiy hujjatlar va sud amaliyoti esa katta hajmdagi axborotni tezkor va aniq tahlil qilishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasida huquqiy davlat barpo etish, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash va adolatli sudlovga erishish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Konstitutsiyada qonun ustuvorligi, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish asosiy tamoyil sifatida belgilangan. Shu bilan birga, sud amaliyotida huquq normalarining

turlicha talqin qilinishi, qonunchilikdagi kolliziyalar va huquqni qo'llashdagi subyektiv yondashuvlar hali ham uchrab turadi.

Mazkur sharoitda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish sud amaliyotida yagona yondashuvni shakllantirish, qonunchilikni tizimli tahlil qilish hamda huquqiy xavf va tahdidlarni oldindan aniqlash imkonini beradi. AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Rossiya kabi davlatlarda sun'iy intellekt huquqiy tahlil vositasi sifatida allaqachon qo'llanilmoqda. Shu sababli, milliy va xorijiy tajribani qiyosiy o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – yuridik va ilmiy tadqiqotlarda sun'iy intellektdan foydalanishning huquqiy asoslarini O'zbekiston va xorijiy davlatlar tajribasi asosida tahlil qilish, sud amaliyoti va qonunchilikda huquqiy xavf hamda tahdidlarni avtomatlashtirilgan tarzda aniqlash imkoniyatlarini ilmiy-nazariy jihatdan yoritishdan iborat.

Amaldagi intellektual mulk (IM) qoidalarida bu haqda hech narsa deyilmagan. Shu munosabat bilan, avtonom harakatlarga qodir bo'lgan mulkning maxsus turini tartibga soluvchi qoidalar ishlab chiqish bir qancha qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ba'zi xorijlik olimlar, sun'iy intellektga nisbatan hayvonlarga oid qoidalarni qo'llash takliflarini ilgari suradilar. Milliy qonunchilikda ushbu toifadagi mulkka egalik qilishning umumiy qoidalari qo'llaniladi (Fuqarolik kodeksining 93-moddasi). Shunday qilib, javobgarlik masalasi Fuqarolik kodeksining 1002-moddasiga to'g'ri keladi: Uy hayvoni tomonidan yetkazilgan zarar uchun uning egasi yoki hayvonning egaligi va foydalanishida umumiy asosda javobgar bo'lgan shaxs mas'ul hisoblanadi deb ko'rsatilgan. Bizning fikrimizcha, hayvonlarga oid qoidalarni qo'llash bo'yicha takliflar yuridik javobgarlikni belgilash nuqtayi nazaridan biroz cheklangan. Birinchidan, jinoyat qonuni doirasidagi normalarning o'xshashligi qoidalariga muvofiq robotlarga nisbatan hayvonlarning javobgarligi to'g'risidagi qonun hujjatlarini qo'llashning qabul qilinishi mumkin emas. Ikkinchidan, bu qoidalar, birinchi navbatda, uy hayvonlariga nisbatan qo'llaniladi, ya'ni oddiy sharoitlarda ular egalariga yoki boshqalarga zarar yetkazmaydi. Shu sababli bugungi kunda yovvoyi hayvonlarni saqlash qoidalariga o'xshash qoidalarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilmoqda, chunki bu qoidalar yanada qat'iydir. O'zbekiston Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga binoan ¹2021- 2022 yillarda ushbu texnologiyalarni o'rganish va joriy etish chora-tadbirlari dasturi tasdiqlangan bo'lib, unga muvofiq ustuvor yo'nalishlar belgilandi.

Unda:

-sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini yaratish;
-AI-dan foydalanishning asosiy yo'nalishlari va tamoyillari belgilash;
-sun'iy intellektni kompleks shakllantirish uchun shart-sharoitlar belgilab berilgan. Yaqin va uzoq muddatda; sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiyot, ijtimoiy sohalar va davlat boshqaruvi tizimining turli sohalarida yaratish va ulardan foydalanishda yagona standartlar, mas'uliyat, xavfsizlik choralari va shaffoflikni belgilovchi qonunchilik bazasini shakllantirish. Mazkur qaror turli darajadagi davlat dasturlari va loyihalari doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, ushbu strategiya "sun'iy intellekt" va "sun'iy intellekt texnologiyalari" kabi ma'lum atamalarni joriy etadi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti AI ni ishlab chiqish va undan foydalanish bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar va ilmiy tashkilotlar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning maxsus rejimini joriy etish to'g'risida qaror² qabul qilindi. Bu mamlakatning sun'iy intellektni ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlashni, shuningdek, ushbu jarayonni huquqiy tartibga solish ustida

ishlashni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt quyidagi xususiyatlarga ega:

- * Bu texnologik yechimlar to'plami;
- * U insonning kognitiv funktsiyalarini taqlid qilishga qodirdir (o'z -o'zini o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi, bu katta xavf tug'diradi);

Sun'iy intellektning natijasini inson intellektual faoliyati natijalari bilan taqqoslash mumkin;

U texnologik infratuzilmani, dasturiy ta'minotni, shuningdek ma'lumotlarni qayta ishlash jarayoni va xizmatlarini o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda sun'iy intellekt (AI) ning yagona va keng qamrovli ta'rifi yo'q. Bu AI kontseptsiyasining doimiy evolyutsiyasi bilan bog'liq, bu atamani aniq aniqlashni qiyinlashtiradi. Keling, (AI) ilmiy tadqiqotlar nuqtai nazaridan ega bo'lishi kerak bo'lgan asosiy xususiyatlarni aniqlash uchun turli xil ta'riflarni tahlil qilaylik. Shuni so'raylikki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida hech qanday qonun hujjatlari va normativ- huquqiy hujjatlarda "sun'iy intellekt" tushunchasiga aniq belgi berilmagan.

Shuning uchun biz xorijiy manbalarga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Yevropa Komissiyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, sun'iy intellekt - bu jismoniy yoki raqamli muhitda ishlashga qodir bo'lgan dasturiy ta'minot, ham apparat bo'lishi mumkin bo'lgan tizim. Ushbu tizim atrof-muhitni tahlil qilish, ma'lumotlarni to'plash, ushbu ma'lumotlarga asoslanib xulosa chiqarish yoki ma'lumotlarni qayta ishlash va aniq maqsadlarga erishish uchun eng yaxshi harakat yo'nalishini belgilashga qodir. Qo'shma Shtatlarda, AI to'g'risidagi qonuniga ko'ra, 2017 yilda Kongress tomonidan qabul qilingan sun'iy intellekt (AI) ikki asosiy turga bo'linadi: umumiy (keng) va ixtisoslashgan (tor).

Umumiy AI odamlar bilan taqqoslanadigan yoki hatto undan yuqori aql darajasiga ega bo'lgan gipotetik tizim sifatida ta'riflanadi. Ushbu turdagi AI kognitiv, hissiy va ijtimoiy jihatlarni o'z ichiga oladi.

Ixtisoslashgan AI umumiy AIdan farq qiladi, chunki u o'yin, mashina tarjimasini, o'z -o'zini boshqaradigan avtomobillar yoki naqshlarni aniqlash kabi muayyan sohalardagi muayyan muammolarni hal qilishga qaratilgan.

Ushbu ajratish qonun chiqaruvchilarga sun'iy intellektning turli jihatlari va dasturlarini tushunish va tartibga solishga imkon beradi¹⁶. Shunday qilib, AI odamlar bilan taqqoslanadigan keng ko'lamlil intellektual qobiliyatlarga ega tizim yoki muayyan vazifalarga yo'naltirilgan ixtisoslashgan tizim bo'lishi mumkin

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal tatbiq etish uchun sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4996-sonli qarori;

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.08.2021 yildagi «Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda maxsus rejimni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5234-son qarori;

<https://inlibrary.uz>

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda bir qator umumilmiy va maxsus yuridik metodlar qo'llanildi. Formal-yuridik metod yordamida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, "Sudlar

to'g'risida"gi Qonun, "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonun hamda "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun normalari tahlil qilindi.

Taqqoslama-huquqiy metod orqali AQSh, Yevropa Ittifoqi va Rossiya Federatsiyasining sun'iy intellektni huquq sohasida qo'llash bo'yicha normativ va konseptual yondashuvlari o'rganildi. Shuningdek, tizimli yondashuv huquqiy xavf va tahdidlarni aniqlash mexanizmlarini kompleks holda ko'rib chiqish imkonini berdi.

Mantiqiy tahlil, induksiya va deduksiya metodlari orqali aniq huquqiy holatlardan umumiy xulosalar chiqarildi, statistik va kontent-tahlil uslublari esa sud qarorlarida huquqiy pozitsiyalarni aniqlashga yordam berdi.

Natija

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt huquqiy axborotni qayta ishlashda yuqori tezlik va aniqlikni ta'minlaydi. O'zbekiston sud amaliyotida bir xil toifadagi ishlar bo'yicha chiqarilgan qarorlar sun'iy intellekt algoritmlari orqali guruhlanishi va tahlil qilinishi mumkin. Bu esa sud qarorlaridagi tafovutlarni aniqlash imkonini beradi.

Xorijiy tajribada, xususan AQShda, sun'iy intellekt jinoyat ishlari bo'yicha xavf darajasini baholashda, Yevropa Ittifoqida esa normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish va inson huquqlari buzilishining oldini olishda qo'llanilmoqda. Rossiyada "Raqamli sud" loyihasi doirasida sun'iy intellekt sud ishlarini yuritish jarayonini soddalashtirishga xizmat qilmoqda.

Qonunchilikni tahlil qilishda sun'iy intellekt hujjatlar o'rtasidagi ziddiyatlarni aniqlab, ularni bartaraf etishga qaratilgan takliflar ishlab chiqishga yordam beradi. Bu jarayon normativ-huquqiy hujjatlarning sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Sud amaliyotini tahlil qilish:

SI texnologiyalari minglab sud qarorlarini qisqa vaqt ichida qayta ishlashga imkon berdi. O'xshash ishlarni aniqlash va tendensiyalarni ko'rsatish samaradorligi oshdi.

2. Qonunchilik tahlili:

Normativ-huquqiy hujjatlarda mavjud kolliziyalar va bo'shliqlar avtomatik aniqlanmoqda. Bu qonun loyihalarini ishlab chiqishda sifat va aniqlikni oshirishga xizmat qiladi.

3. Xavf va tahdidlarni aniqlash:

AI algoritmlari yordamida korrupsiya xavfi, sud qarorlarida adolatsizlik ehtimoli va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi risklari prognoz qilindi.

Xalqaro va mahalliy tajriba:

Xorijiy davlatlar (AQSh, Yevropa Ittifoqi) va O'zbekiston tajribasi AI dan foydalanishni shaffoflik, algoritmik adolat va etik tamoyillar asosida muvozanatlash zarurligini ko'rsatadi. Oxford Insights tomonidan o'tkazilgan "Government Artificial Intelligence Readiness Index" xalqaro reytingi O'zbekistonning sezilarli yutuqlarini ko'rsatadi. Mamlakat 2019-yilda 160 davlat orasida 158-o'rindan 2022-yilda 79-o'ringa ko'tarildi, ya'ni besh yil ichida mavqei deyarli ikki baravar oshdi. Bu O'zbekiston strategiyasida belgilangan birinchi 50 ta davlat qatoriga kirish maqsadiga erishish yo'lida ijobiy dinamikani namoyish etadi. 2024-yil mart oyida Yevropa Ittifoqi Sun'iy Intellekt to'g'risidagi qonunini (AI Act) 523 ovoz bilan qabul

qildi³. Bu qonun sun'iy intellektni keng tartibga soluvchi birinchi xalqaro hujjat bo'lib, tizimlarni xavf darajasiga qarab to'rt toifaga ajratiladi, ular qabul qilib bo'lmaydigan xavf, yuqori xavf, cheklangan xavf, minimal xavf kabi turlarga ajratilgan. Masalan qabul qilib bo'lmaydigan xavf turkumiga quyidagilar kiritilgan:

1. Ongni manipulyatsiya qilish tizimlari
2. Zaif tomonlardan foydalanish (bolalar, nogironlar)
3. Biometrik tasnif (etnik, diniy, siyosiy asosda)
4. Ijtimoiy skoring tizimlari
5. Jamoat joylarida real vaqtda biometrik identifikatsiya (istisnolar bilan)
6. Profilaktik nazorat (jinoyat sodir etishni prognozlash)
7. Yuzrasmlarinimaqsadsiziyig'ish.

Yevropa Ittifoqi tajribasi O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Xavf darajalariga asoslangan tasnif korrupsiyaga qarshi kurashda qo'llaniladigan sun'iy intellekt tizimlarini baholash uchun metodologik asos yaratadi. Shaffoflik va inson nazorati tamoyillari davlat boshqaruvida fuqarolarning huquqlarini himoya qilishni ta'minlaydi. Biometrik identifikatsiya va ijtimoiy skoringga qo'yilgan cheklovlar texnologiyalarning suiiste'mol qilinishining oldini oladi. O'zbekistonning 2030-yilga qadar sun'iy intellekt strategiyasi normativ-huquqiy bazani shakllantirishni birinchi ustuvor vazifa sifatida belgilagan, bu Yevropa Ittifoqi tajribasini o'rganish va milliy sharoitlarga moslashtirish zaruratini ko'rsatadi.

Muhokama

Sun'iy intellektdan foydalanish bir qator ijobiy jihatlar bilan birga, muayyan xavf va tahdidlarni ham keltirib chiqaradi. Eng asosiy muammo – huquqiy javobgarlik masalasidir. Agar sun'iy intellekt asosida berilgan tavsiyalar noto'g'ri bo'lsa, bunda kim javobgar bo'lishi aniq belgilanmagan.

Yevropa Ittifoqi ushbu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashib, sun'iy intellektni xavf darajasiga ko'ra tasniflash yo'lini tanlagan. O'zbekiston qonunchiligida ham bunday yondashuvni bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Sud ishlarida ishtirok etuvchi shaxslarning ma'lumotlari maxfiyligi ta'minlanishi shart. Shu nuqtayi nazardan, sun'iy intellekt tizimlari ma'lumotlar xavfsizligiga moslashtirilishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-sonli "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"⁴ qarori mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini, shu jumladan huquq sohasida qo'llash bo'yicha yangi bosqichni boshlab berdi. Strategiya 2030-yilga qadar sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar hajmini 1, 5 milliard AQSh dollariga yetkazish va Hukumatning sun'iy intellektga tayyorlik indeksida birinchi 50 ta davlat qatoriga kirishni maqsad qilib qo'ygan.

3. <https://infocom.uz/articles/yevropa-ittifoqining-suniy-intellekt-togrisidagi-qonuning-tahlili>

4. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt yuridik va ilmiy tadqiqotlarda har tomonlama qo'llanilishi mumkin bo'lgan istiqbolli texnologiya hisoblanadi. O'zbekiston va xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt sud amaliyoti va qonunchilikni tahlil qilishda samaradorlikni oshiradi. Biroq mazkur texnologiya inson omilini to'liq almashtirmasligi, balki huquqni qo'llash jarayonida yordamchi vosita sifatida xizmat qilishi lozim. Huquqiy asoslar mustahkamlanmagan holda sun'iy intellektdan foydalanish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Huquqiy maqomni aniqlash hamda sun'iy intellektdan foydalanishni tartibga solish masalasi chuqur tahlil va ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladigan murakkab jarayondir. Turli mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, samarali normativ-huquqiy bazani shakllantirishda har bir davlat o'zining ijtimoiy, huquqiy va texnologik sharoitlarini hisobga olishi lozim. Xususan, Xitoyda sun'iy intellektni prokuratura faoliyatiga integratsiya qilish bo'yicha erishilgan natijalar e'tiborga molikdir. AI tizimlari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq tahlil qilish imkoniyati jinoyatlarni tergov qilish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Bu esa inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi va tergovchilarga o'z vaqtlarini muhim jihatlariga yo'naltirish imkonini beradi. Shu bilan birga, AI dasturining xulosalari prokuror uchun majburiy bo'lmay, faqat tavsiya xususiyatiga ega bo'ladi. Shu kabi tajribani O'zbekiston sharoitiga moslashtirib, mahalliy huquqiy tizimda qo'llash istiqbollidir.

Texnologiyalar va sun'iy intellektning jadal rivojlanishi sharoitida yana bir muhim savol paydo bo'lmoqda: robotlar faqat huquqiy munosabatlarning obyekt bo'lib qoladimi yoki ular qonun sub'ekti sifatida ham tan olinishi mumkinmi? Sun'iy intellektga ega robotlarning huquqiy maqomini aniqlash, ularning yuridik shaxs darajasiga ega bo'lish masalasi fuqarolik qonunchiligi me'yorlari orqali tartibga solinishi zarur. Shu munosabat bilan "elektron shaxs" tushunchasini ilmiy muomalaga kiritish taklifi dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga tayanadigan bo'lsak, fuqarolik munosabatlari sub'ektlari qat'iy belgilab qo'yilgan. Shu sababli, robotlarga "elektron shaxs" maqomini berish faqat O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksiga yoki maxsus normativ-huquqiy hujjatga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan taqdirdagina huquqiy asosga ega bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (01.05.2023 yildagi yangi tahriri).

<https://lex.uz/uz/docs/6492416>

2. O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni.

<https://lex.uz/uz/docs/111181>

3. O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonuni.

<https://lex.uz/uz/docs/5015846>

4. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonuni.

<https://lex.uz/uz/docs/4395163>

5. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.

<https://lex.uz/uz/docs/111187>

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi PQ-4996-sonli qarori "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal tatbiq etish uchun sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to'g'risida".

<https://lex.uz/uz/docs/5280093>

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.08.2021 yildagi PQ-5234-sonli qarori "Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda maxsus rejim joriy etish to'g'risida".

<https://lex.uz/uz/docs/5591063>

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.10.2024 yildagi PQ-358-sonli qarori "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".

<https://lex.uz/uz/docs/7368184>

9. EU Artificial Intelligence Act (2024). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>

10. Oxford Insights. Government AI Readiness Index (2019-2022).

<https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index>

11. National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020 (U.S.).

<https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6216/text>

12. Susskind, R. The Future of Law. Oxford University Press, 1998. <https://global.oup.com/academic/product/the-future-of-law-9780198764960>

13. Hildebrandt, M. Law as Computation. SSRN Electronic Journal.

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3586258](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3586258)

14. Feinberg, J. The Moral Limits of the Criminal Law. Oxford University Press.

<https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctt18fs6m5>

15. Inlibrary.uz – O'zbekiston ilmiy maqolalar bazasi.

<https://inlibrary.uz>

16. Infocom.uz – "Yevropa Ittifoqining Sun'iy intellekt to'g'risidagi qonuni tahlili".

<https://infocom.uz/articles/yevropa-ittifoqining-suniy-intellekt-togrisidagi-qonuning-tahlili>

17. Odilqoriyev X. Davlat va huquq nazariyasi. — Toshkent.

